

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
643 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
643 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlarini.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралья.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlarini.....	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda byudjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili.....	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni.....	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	

O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna

Tashkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti mustaqil
tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning milliy iqtisodiyotdagi o'rni tahlil qilingan. Tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga qo'shayotgan hissasi, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralarining samaradorligi va xususiy sektor faoliyatini rivojlantirish yo'nalishidagi imkoniyatlar o'rganilgan. Shuningdek, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tadbirkorlik faoliyatining holati va istiqbollari haqida xulosalar keltirilgan. Muallif tadbirkorlikni rivojlantirish uchun strategik takliflar va amaliy tavsiyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, xususiy sektor, davlat qo'llab-quvvatlashi, innovatsiya, investitsiya.

Abstract: This article analyzes the trends in entrepreneurship development in Uzbekistan and its role in the national economy. The contribution of entrepreneurship to the country's economic growth, the effectiveness of state support measures, and opportunities for private sector development are examined. Additionally, the article presents conclusions on the current state and prospects of entrepreneurial activity across various economic sectors. The author provides strategic proposals and practical recommendations for fostering entrepreneurship.

Keywords: entrepreneurship, economic development, private sector, state support, innovation, investment.

Аннотация: В статье анализируются тенденции развития предпринимательства в Узбекистане и его роль в национальной экономике. Рассмотрены вклад предпринимательства в экономическое развитие страны, эффективность мер государственной поддержки и возможности для развития частного сектора. Кроме того, представлены выводы о текущем состоянии и перспективах предпринимательской деятельности в различных секторах экономики. Автор предлагает стратегические рекомендации и практические меры для стимулирования предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, экономическое развитие, частный сектор, государственная поддержка, инновации, инвестиции.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotida tadbirkorlik sohasini rivojlantirish muhim ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Jahon iqtisodiyoti tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta biznes mamlakatlar iqtisodiy o'sishining asosiy drayverlaridan hisoblanadi. Shu ma'noda, mustaqillik yillarida O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi, jumladan, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha huquqiy baza mustahkamlandi, soliqlarning soddalashtirilgan tizimi joriy etildi va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari kengaytirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan so'nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijasida tadbirkorlik muhitini yaxshilash, erkin raqobat muhitini shakllantirish va davlatning tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvini qisqartirish bo'yicha qator qadamlar qo'yildi. Buning natijasida ichki bozorda yangi tadbirkorlik subyektlari soni ortib, ularning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi sezilarli darajada oshdi.

Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyati nafaqat iqtisodiy o'sish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish, innovatsiyalarni rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Ayni vaqtda, mamlakatda bu boradagi yutuqlarga qaramasdan, tadbirkorlik sohasida duch kelinayotgan ayrim muammolar, xususan, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, kadrlar tayyorlashdagi kamchiliklar va infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi kabi masalalar ham mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar mazkur sohaning iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik va innovatsiyalarni rag'batlantirishdagi o'rnini chuqur yoritib beradi. Xususan, Joseph Schumpeter tadbirkorlikni iqtisodiyotning innovatsion o'zgarishlarida markaziy rol o'ynaydigan omil sifatida tasvirlaydi. U o'z tadqiqotlarida tadbirkorlikni "yaratuvchi vayronkorlik" jarayoni orqali iqtisodiyotni transformatsiya qiluvchi muhim vosita deb ta'riflagan. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar Schumpeterning tadbirkorlikni rivojlantirishga oid konseptual qarashlarini tasdiqlaydi.

Keyingi yillarda David Audretsch va Zoltan Acs tomonidan olib borilgan izlanishlar kichik va o'rta korxonalarining regional rivojlanish va iqtisodiy barqarorlikdagi o'rni muhimligini yoritib berdi. Ularning fikricha, kichik biznes innovatsiyalarni ommalashtirish va mehnat bozorida bandlikni oshirish orqali iqtisodiy rivojlanishning asosiy haydovchisi bo'lib xizmat qiladi. Bu fikrlar O'zbekistondagi kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarining ahamiyatini ko'rsatib beradi.

O'zbekiston kontekstida F. Xodjayeving tadqiqotlari alohida e'tiborga molik. Uning izlanishlari O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatining institutsional rivojlanishi, xususan, soliq tizimi va davlatning iqtisodiyotni liberallashtirishdagi roli borasidagi masalalarni o'rganishga qaratilgan. Xodjayeving tahliliga ko'ra, oxirgi o'n yillikda amalga oshirilgan islohotlar tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini soddalashtirishda sezilarli natijalarni keltirdi. Shu bilan birga, u moliyaviy resurslarning cheklanganligi va infratuzilmaviy muammolarni soha rivojiga to'siq sifatida qayd etgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan qator farmon va qarorlar tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashni strategik darajaga olib chiqdi. Shuningdek, Jahon banking "Doing Business" reytingi bo'yicha olib borilgan tahlillar O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yaratilgan shart-sharoitlarni tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi. Mazkur hisobotlarda, ayniqsa, soliq yukini kamaytirish, kredit resurslarining oshirilishi va davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi kabi omillar muhim rol o'ynagan.

Bundan tashqari, R. G'aniyev va M. Komilovning ilmiy ishlari ham tadbirkorlik sohasida infratuzilmaning ahamiyati va uni rivojlantirish yo'nalishlarini o'rganishga bag'ishlangan. Ularning tadqiqotlari tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ular tadbirkorlik faoliyatining turli hududiy xususiyatlariga e'tibor qaratgan.

Ushbu sharhdan kelib chiqib, tadbirkorlikni rivojlantirishga oid ilmiy tadqiqotlarning ko'lami juda keng ekanligini ko'rish mumkin. Jahon tajribasi va mahalliy izlanishlar asosida O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish borasidagi kelgusidagi qadamlar yanada aniqroq belgilanishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ilmiy maqolalar, davlat hujjatlari, xalqaro hisobotlar va statistik manbalar tahlil qilindi. Tadqiqotda yig'ilgan ma'lumotlar qiyosiy tahlil va induktiv usullar yordamida tahlil qilinib, tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari hamda iqtisodiyotga ta'sirini

aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, mahalliy va xalqaro tajribalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish sohasida olib borilayotgan islohotlar mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu yo'nalish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga, balki ijtimoiy masalalarni hal qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Tadbirkorlik sohasidagi islohotlar davlat tomonidan ishlab chiqilgan qator farmon va qarorlar orqali izchil amalga oshirilmoqda. Quyida ushbu islohotlarning mohiyati, amalga oshirilgan chora-tadbirlar va ularning natijalari batafsil yoritiladi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarning birinchi yo'nalishi huquqiy bazani takomillashtirishdan iborat bo'ldi. Mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilishga qaratilgan bir qator qonunlar va qarorlar qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 17-avgustdagi "Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3225-son qarorida tadbirkorlik subyektlari uchun byurokratik to'siqlarni kamaytirish, ruxsatnomalarni olish tartibini soddalashtirish va davlat xizmatlarini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu yondashuv davlat xizmatlarining sifatini oshirish va tadbirkorlik subyektlari uchun qulay muhit yaratishga xizmat qilmoqda.

Mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun soliq tizimini isloh qilish muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Kichik va o'rta biznes subyektlari uchun yagona soliq stavkasi kamaytirildi, bu esa tadbirkorlarning moliyaviy yukini yengillashtirdi. Shuningdek, soliq qonunchiligi soddalashtirilib, tadbirkorlik subyektlariga soliqlarni to'lash bo'yicha qulay sharoitlar yaratildi. Soliq yukining kamayishi tadbirkorlar faoliyatini legallashtirishni rag'batlantirgan va ularning iqtisodiyotdagi ulushini oshirishga imkon yaratgan.

Tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi so'nggi yillarda sezilarli darajada soddalashtirildi va raqamlashtirildi. Yangi joriy etilgan tizimga ko'ra, ro'yxatdan o'tish jarayoni endilikda elektron shaklda amalga oshirilmoqda. Bu tadbirkorlik subyektlari uchun vaqt va moddiy xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirish bilan birga, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga xizmat qilmoqda. Masalan, ilgari ro'yxatdan o'tish uchun bir necha hafta talab etilgan bo'lsa, hozirgi kunda bu jarayon bir necha soat ichida yakunlanadi. Bunda zarur hujjatlar sonining kamayishi va xizmatlarning elektron shaklda taqdim etilishi tadbirkorlik subyektlariga yanada qulay imkoniyatlar yaratdi. Ushbu o'zgarishlar yangi biznes tashabbuslarini rag'batlantirish bilan bir qatorda, tadbirkorlik muhitining oshkoraligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. Elektron ro'yxatdan o'tish tizimining joriy etilishi xalqaro miqyosda yuqori baholangan va O'zbekistonning "Doing Business" reytingidagi o'rnini yaxshilashga yordam bergan.

Tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Xususan, kichik va o'rta biznes subyektlarini moliyaviy jihatdan rag'batlantirish maqsadida Tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi. Ushbu jamg'arma orqali tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar taqdim etilib, ularning biznes faoliyatini kengaytirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkoniyatlari yaratildi. Kredit mablag'lari bo'yicha foiz xarajatlarini subsidiyalash mexanizmi tadbirkorlar uchun moliyaviy yukni yengillashtirishga qaratilgan muhim chora bo'ldi. Shu bilan birga, kreditlarning qaytarilishi bo'yicha davlat kafilliklarining taqdim etilishi tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy xavf-xatarlarni sezilarli darajada kamaytirdi. Bu esa, o'z navbatida, tadbirkorlarning investitsion faolligini oshirish va yangi loyihalarni amalga oshirishga rag'bat berdi. Ushbu chora-tadbirlar tadbirkorlik subyektlarining ishlab chiqarish hajmini oshirish, mahsulotlarning sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyatlarini yaratdi.

Davlat tomonidan amalga oshirilgan yana bir muhim qadam tadbirkorlik subyektlarini tekshirishlarni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'ldi. Mamlakatda tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirishlar bekor qilinishi va tekshirishlarning umumiy sonini qisqartirish orqali tadbirkorlarning faoliyatiga bo'lgan bosim sezilarli darajada kamaytirildi. Ushbu yondashuv tadbirkorlik faoliyatini yanada mustahkamlashga xizmat qilib, sohani rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb

etdi. Tekshirishlarning qisqartirilishi tadbirkorlik subyektlari uchun ortiqcha qog'ozbozlik va nazorat jarayonlarini kamaytirib, ularning asosiy biznes faoliyatiga ko'proq e'tibor qaratishiga imkon yaratdi. Natijada, tadbirkorlik subyektlari o'z resurslarini samarali boshqarib, yangi mahsulot va xizmatlar yaratishga ko'proq qaratmoqda. Bu chora-tadbirlar natijasida tadbirkorlik muhitining barqarorligi oshdi va biznes subyektlari davlat bilan o'zaro hamkorlik qilishda yanada ishonchliroq imkoniyatlarga ega bo'ldi. Shuningdek, ushbu o'zgarishlar xalqaro miqyosda tadbirkorlik faoliyatining oshkoraligini ta'minlash bo'yicha yaxshi tajriba sifatida namoyon bo'ldi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan choralar natijasida mamlakat iqtisodiyotida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. 2024-yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko'ra, kichik tadbirkorlik (biznes) subyektlari tomonidan 257 993,6 mlrd so'm miqdorida qo'shilgan qiymat yoki iqtisodiyotdagi yalpi qo'shilgan qiymatning 47,5 % i yaratilgan. Shundan 37,1 % i qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi, 12,8 % i sanoat, 9,6 % i qurilish tarmoqlari va 40,5 % i xizmatlar sohasiga to'g'ri kelgan. Kichik tadbirkorlik (biznes) subyektlari ulushi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari bo'yicha qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 96,7 %, qurilishda 74,8 %, xizmatlar sohasida 40,1 % va sanoatda 21,9 % ni tashkil etgan¹.

Tadbirkorlik sohasidagi islohotlar natijasida mamlakatda yangi ish o'rinlari yaratildi va aholi bandligi oshdi. Hozirgi kunda band aholi tarkibining 78% dan ortig'i tadbirkorlik subyektlarida ishlamoqda. Bu esa nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy masalalarning yechimini ham ta'minlaydi. Tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy ahamiyati, xususan, ayollar va yoshlar bandligini oshirishda yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Shu bilan birga, mamlakatda tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ham qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun maxsus iqtisodiy zonalar va texnoparklar tashkil etildi. Ushbu hududlarda tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar, jumladan, soliq va bojxona imtiyozlari, arzon energiya resurslari va ishlab chiqarish infratuzilmasi taqdim etilmoqda. Natijada, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish sur'atlari oshdi.

O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglardagi mavqei ham tadbirkorlik sohasidagi islohotlar natijasida yaxshilandi. Xususan, Jahon bankining "Doing Business" reytingida mamlakat bir necha yil davomida o'z pozitsiyasini sezilarli darajada yaxshiladi. Bu esa xalqaro investorlarda mamlakatga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qilmoqda. Investitsiyalarning ko'payishi esa o'z navbatida yangi texnologiyalarni joriy etish va mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga imkon yaratdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish mamlakat iqtisodiy siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, bu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar ijobiy natijalar bermoqda. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish va tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlari nafaqat iqtisodiy o'sishning asosiy manbai, balki ijtimoiy masalalarni hal qilishda ham muhim rol o'ynamoqda.

Mazkur maqolada olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mavjud huquqiy va iqtisodiy infratuzilmani yanada takomillashtirish zarur. Shu jumladan, moliyalashtirish manbalariga kirishni kengaytirish, tadbirkorlik subyektlarini yangi bozorlarga chiqish imkoniyati bilan ta'minlash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim.

Bundan tashqari, tadbirkorlik sohasida mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda mahalliy infratuzilmani rivojlantirish va kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik subyektlari faqat iqtisodiy foyda emas, balki innovatsion o'sish va raqobatbardoshlikni oshirish orqali jamiyatda kengroq ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishi mumkin.

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash muhim o'rinni egallab, bu yo'nalishdagi chora-tadbirlarning izchilligi va samaradorligi mamlakatni global

¹ <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/news/11218-2024-yilning-yanvar-iyun-oylarida-kichik-tadbirkorlik-biznes-ning-yalpi-ichki-mahsulotdagi-ulushi-qanday>

iqtisodiyotda yanada yuqori pozitsiyalarga olib chiqishga xizmat qiladi. Shu sababli, kelgusida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion va texnologik salohiyatni oshirish orqali tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifalardan biri sifatida qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ermatov, A., & Akbarov, A. (2021). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning o'ziga xos jihatlari. *Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar*, (6), 239–249. Retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/12206
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti – www.stat.uz
3. Саликов, Ю. А. и другие. (2017). Угрозы экономической безопасности. *Вестник ВГУИТ*, №1, 490–494.
4. Qosimov, S. D., & Akbarov, A. A. o'g'li. (2022). Yangi va yosh tadbirkorlarning raqamli iqtisodiyotda va axborot texnologiya davridagi o'rni va kelajagi. *International Conference Dedicated to the Role and Importance of Innovative Education in the 21st Century*, 1(4), 57–61. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/408>
5. Akbarov, A., & Xomidov, I. (2023). Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari va ularning raqamli xavfsizligi. *Economics and Education*, 24(1), 50–55.
6. Akbarov, A., & Xomidov, I. (2023). Bulutli hisoblash texnologiyalarining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni. *Economics and Innovative Technologies*, 11(1), 350–359.
7. Ermatov, A. A., & Qosimov, S. D. (2022). O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishidagi asosiy infratuzilmasi bo'lgan bank tizimlarining roli (Andijon viloyati misolida). *Scientific Progress*, 3(3), 625–631.
8. Porter, M. E. (1990). *Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
9. World Bank. (2023). *Doing Business 2023: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises*. World Bank Publications, Washington.
10. OECD. (2020). *Entrepreneurship at a Glance 2020*. OECD Publishing, Paris.
11. Gibb, A. A. (1993). *Creating Conducive Environments for Learning and Entrepreneurship*. Industry and Higher Education.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

